

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
122 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

NAMANGAN VILOYAT IQTISODIYOTIDA MEHNAT RESURSLARINI SHAKLLANTIRISH VA ULARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Shermatov G'ofurjon G'ulamovich

Namangan muhandislik-qurilish instituti
Buxgalteriya hisobi va audit kafedراسi dotsenti, i.f.n.

Marupova Mohina Abduvoyit qizi

Namangan muhandislik-qurilish instituti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish hamda, mehnat resurslarini shakllantirishning muhim jihatlari, mavjud muammolarni aniqlashni va samaradorlikni oshirish bo'yicha takliflar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Namangan viloyati iqtisodiyoti, mehnat resurslari, mehnat bozori, mehnat resurslarini shakllantirish, bandlik darajasi, iqtisodiy samaradorlik, mehnat resurslaridan foydalanish, aholi bandligi.

Abstract: This article analyzes the formation of labor resources and the improvement of their efficiency in the economy of Namangan region. It also examines the key aspects of labor resource formation, identifies existing problems, and provides recommendations for enhancing efficiency.

Keywords: Namangan region economy, labor resources, labor market, labor resource formation, employment rate, economic efficiency, utilization of labor resources, population employment.

Аннотация: В данной статье анализируется формирование трудовых ресурсов и повышение эффективности их использования в экономике Наманганской области. Также рассматриваются ключевые аспекты формирования трудовых ресурсов, выявляются существующие проблемы и предлагаются рекомендации по повышению эффективности.

Ключевые слова: экономика Наманганской области, трудовые ресурсы, рынок труда, формирование трудовых ресурсов, уровень занятости, экономическая эффективность, использование трудовых ресурсов, занятость населения.

KIRISH

Namangan viloyati O'zbekistonning aholi zich joylashgan va iqtisodiy jihatdan rivojlanayotgan hududlaridan biri hisoblanadi. Hududning iqtisodiyoti asosan qishloq xo'jaligi, yengil sanoat va xizmat ko'rsatish sohasiga asoslangan. Mehnat resurslarini samarali shakllantirish va ulardan oqilona foydalanish viloyatning iqtisodiy salohiyatini oshirishda muhim omillardan biridir. Aholi sonining oshib borishi va yoqori malakali ishchi kuchiga bo'lgan talabning ortishi mehnat bozorini muvozanatlash masalasini dolzarb qiladi. Namangan viloyatining zamonaviy iqtisodiyotida, ijtimoiy-

iqtisodiy mexanizmlar bilan bir qatorda, mehnat resurslarini samarali bandlik darajasini oshirishda institutsional omillar muhim rol o'ynaydi: bandlik sektori ko'p jihatdan mavjud me'yoriy-huquqiy bazaga, madaniy va axloqiy me'yorlarga bog'liq.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiyotni tashkil etishning turli darajalarida mehnat salohiyatini shakllantirish va undan foydalanishning uslubiy masalalari, shuningdek, mehnat salohiyatidan foydalanish samaradorligini oshirishning institutsional asoslari F.Kesney, A.Smit, D.Rikardo, J.B.Sey, K.Marks, J.M.Keyns, A.Marshall, T.Veblen, J.Klark, A.Pigu, R.Kouz, X.Xansen, J.Galbreyt kabi iqtisod fanining klassiklari asarlarida o'z aksini topgan.

O'zbekistonlik Q.X.Abdurahmonov, G.Q.Abdurahmonova, R.A.Ubaydullaeva, N.Q.Zokirova, B.X.Umurzakov, N.X.Rahimova, V.A.Imomov, L.P.Maksakova, D.A.Ortiqova, Z.Y.Xudoyberdiev, K.Z.Xomitov, D.N.Rahimova, G.V.Yakshibayeva, Sh.R.Xolmo'minovlar kabi olimlar mehnat salohiyatidan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha tadqiqotlar olib borganlar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda quyidagi metodologiyalar qo'llanildi:

Ma'lumotlarni yig'ish: Namangan viloyatining statistika boshqarmasi ma'lumotlari, jumladan, aholi tarkibi, ish bilan bandlik ko'rsatkichlari va sektorlar bo'yicha mehnat resurslarining taqsimlanishi o'rganildi. Tahlil usullari orqali chuqur iqtisodiy va ijtimoiy tahlillarni amalga oshirish uchun deskriptiv statistik usullar, iqtisodiy modellashtirish va komparativ analizdan foydalanildi. Ekspert suhbatlari natijasida viloyatdagi iqtisodiyot va mehnat bozorining asosiy ekspertlari bilan suhbatlar o'tkazildi. Ushbu suhbatlar hududiy xususiyatlarni chuqurroq tushunishga yordam berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Namangan viloyatida bandlikni oshirish mexanizmi juda muhim element hisoblanadi. Viloyatda bandlik muammosini rag'batlantirish siyosatini yanada yaxshilash zarur. Davlat organlari asosiy e'tiborni aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirishga qaratadi, ularning asosiy afzalligi davlat tomonidan amalga oshiriladigan chora-tadbirlarning aholi uchun qulayliklar yaratishi bilan namoyon bo'ladi. Bandlikning haddan tashqari yuqori darajasi ish o'rinlari uchun raqobatni kamaytiradigan va iqtisodiy rivojlanishni sekinlashtiruvchi omil hisoblanadi. Shu bilan birga, ishsizlikning ma'lum bir darajasiga ega bo'lish optimal bo'ladi, deb hisoblanadi, chunki ish o'rinlari uchun raqobat xodimlarning motivatsiyasi va ish sifatini oshiradi. Shu bilan birga, ishsizlikdan kelib chiqadigan bir qator salbiy omillar: mehnat resurslarining degradatsiyasi, turmush darajasining pasayishi va jinoyatchilikning kuchayishi va boshqalar hisobga olinmaydi.

Namangan viloyat iqtisodiyoti hozirda yetarli darajada yuqori bandlik salohiyatiga ega emas. Shuni ta'kidlash kerakki, mehnat faoliyati sohasidagi muammolardan biri - bu bandlikning turli shakllarini to'liq hisobga olishning qiyinligidir.

Hozirgi vaqtda Namangan viloyatida o'z-o'zini ish bilan ta'minlash bilan shug'ullanadigan odamlarning faoliyatini kuzatish qiyin, bu esa ushbu toifadagi mehnat resurslarini to'liq qo'llab-quvvatlamaslikka olib keladi.

Shunday qilib, bandlikni hisobga olish tizimining kamchiliklari, bir tomondan, uy xo'jaligida ishlaydiganlarni, shuningdek, ijara shaklida daromad oladigan mulk egalari hisobga olish kerakligini o'z ichiga oladi. Ish bilan ta'minlash xizmatiga murojaat qilmagan ko'plab ishsizlarni yoki majburiy to'liqsiz ish bilan ta'minlangan odamlarni hisobga olish mumkin emas. Ish bilan bandlikni iqtisodiy nuqtai nazardan baholash maqsadga muvofiqdir, ya'ni qaysi shaklda ifodalanishidan qat'i nazar, uni shaxsning mehnat faoliyatidagi ishtiroki sifatida ko'rib chiqish: tadbirkorlik, o'z-o'zini ish bilan ta'minlash yoki mulkni boshqarish maqsadga muvofiqdir.

Aholining shaxsiy yordamchi xo'jaliklari va kichik biznes subyektlari doirasidagi mehnat faolligini bandlik shakli sifatida e'tirof etish viloyat iqtisodiyotining ushbu sohasi monitoringini o'rnatishga va

natijada davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining qarorlarini ishlab chiqish va amalga oshirishga yordam beradi. Iqtisodiy faoliyatning ko'proq shakllarini ro'yxatdan o'tkazish nafaqat soliq hisobi doirasida, balki bandlik xizmatlarida ham amalga oshirilishi kerak.

Tadqiqot doirasida Namangan viloyatining qishloq joylarida bandlik muammolari yechim topish muhim masalalar sifatida talqin qilinmoqda. Bu ayniqsa viloyat iqtisodiyotida agrosanoat sektori an'anaviy muhim o'rin tutadigan viloyat uchun juda muhimdir.

Qishloq xo'jaligining zamonaviy texnologiyalar asosida rivojlanishi sharoitida sanoatning mehnat resurslariga bo'lgan ehtiyojining kamayishi jarayonlarni mexanizatsiyalash darajasining yuqoriligi bilan xarakterlanadi. Bu, ayniqsa, yirik ishlab chiqarish majmualari uchun to'g'ri keladi. Yechimlarni talab qiladigan asosiy omillarga quyidagilar kiradi:

- yangi ish o'rinlarini yaratish jarayoni nihoyatda sekin;
- mehnat bozorida bandlik mexanizmi takomillashtirilmoqda;
- raqobatbardoshlik darajasi yetarli emasligi sababli qishloq joylarda mehnat resurslarining harakatchanligi past;
- ish beruvchilar sonining yetarli emasligi asosan qishloq joylarida mehnat bozorida monopsoniyaning shakllanishiga olib keladi.

Bularning barchasi mehnat resurslarining yanada kuchli tushkunligiga, ro'yxatga olinmagan va yashirin ishsizlikning ko'payishiga olib keldi. Qishloqlarda bandlik muammolarini hal qilishga alohida e'tibor qaratish zarur. Qishloq xo'jaligida mehnat bozorining alohida monitoringini olib borish maqsadga muvofiqdir, chunki ko'p turdagi ishlarning mavsumiyligi tufayli ko'proq harakatchanlikni talab qiladi. Bu mavsumiy ishlarga jalb etilgan ishchilar uchun ixtisoslashtirilgan mehnat birjasini yaratishni dolzarb vazifa qilib qo'yadi. Bu ish beruvchilarga kerakli kadrlarni tezda topish imkonini beradi, odamlarga o'z salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish imkoniyatini beradi.

Namangan viloyat iqtisodiyotida yechimini kutayotgan muammo sifatida xotin-qizlar, ayniqsa, yosh xotin-qizlarning bandligini oshirish zarurligini alohida ta'kidlash o'rinlidir.

Ayollarning bolalarga g'amxo'rlik qilish zarurati ayollarning mehnat qobiliyatiga ham ta'sir qiladi. Onalik ta'tilida ko'nikmalar va bilimlar yo'qoladi va bola tug'ilgandan keyin ayolning imkoniyatlariga muvofiq ishga joylashish uchun malaka oshirish yoki qayta tayyorlash zaruratini keltirib chiqaradi. Bularning barchasi mehnat resurslarining yanada kuchli tushkunligiga, ro'yxatga olinmagan va yashirin ishsizlikning ko'payishiga olib keladi. Qishloqlarda bandlik muammolarini hal qilishga alohida e'tibor qaratish zarur: qishloq xo'jaligida mehnat bozorining alohida monitoringini olib borish maqsadga muvofiqdir, chunki ko'p turdagi ishlarning mavsumiyligi tufayli ko'proq harakatchanlikni talab qiladi. Bu mavsumiy ishlarga jalb etilgan ishchilar uchun ixtisoslashtirilgan mehnat birjasini yaratishni dolzarb vazifa qilib qo'yadi. Bu ish beruvchilarga kerakli kadrlarni tezda topish imkonini beradi, odamlarga o'z salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish imkoniyatini beradi.

Namangan viloyatida hozirgi vaqtda nogironligi bo'lgan shaxslar orasida yuqori malakali mutaxassislar juda ko'p. Nogironlarning ish bilan ta'minlanish doirasi har bir shaxsning xususiyatlariga bog'liq bo'lishi kerak. Harakatchanligi cheklangan odamlar intellektual muhit, nazorat xizmatlari va telefon xizmatlari sohasida ishlashi mumkin. Eshitish yoki ko'rishda nuqsoni bo'lganlar uchun, aksincha, ishlab chiqarish doirasida ishlash tavsiya etiladi va hokazo.

Tadqiqot natijalari quyidagilarni ko'rsatdi:

Namangan viloyatida mehnat resurslarining katta qismi qishloq xo'jaligida band bo'lib, sanoat sektori salmog'i nisbatan past. Bu esa iqtisodiy diversifikatsiyaning yetarli emasligidan dalolat beradi.

Ish bilan band bo'lmagan aholi, ayniqsa yoshlar orasida ishsizlik darajasi yuqoriligi kuzatildi. Bu esa mehnat bozorining talab va taklif o'rtasidagi nomuvofiqligidan kelib chiqadi.

Mehnat resurslarini samarali taqsimlash uchun kasb-hunar kollejlari va malaka oshirish markazlarining faoliyatini takomillashtirish zarur. Ayniqsa, sanoat va xizmat ko'rsatish sohasiga yo'naltirilgan ta'lim dasturlariga e'tibor qaratish kerak.

Innovatsion texnologiyalarni joriy etish va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish mehnat samaradorligini oshirish uchun katta imkoniyatlar yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Namangan viloyatida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan samarali foydalanish iqtisodiy taraqqiyotning asosiy omillaridan biridir. Tadqiqot natijalari ko'rsatadiki, mehnat bozorini rivojlantirish va samaradorlikni oshirish uchun muvofiqlashtirilgan strategiyalarni ishlab chiqish va amalga oshirish zarur. Bu strategiyalar nafaqat iqtisodiy o'sishni ta'minlash, balki aholi farovonligini oshirishga ham xizmat qiladi. Ushbu maqola natijalari viloyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish dasturlarini takomillashtirish uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Natijalar Namangan viloyatida iqtisodiy o'sish uchun mavjud mehnat resurslaridan foydalanishni optimallashtirish zaruriyatini tasdiqlaydi:

Mehnat bozorini muvozanatlash uchun tadbirkorlikni rivojlantirish va yangi ish o'rinlarini yaratishga yo'naltirilgan dasturlarni amalga oshirish lozim. Ayniqsa, kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish kerak.

Viloyatdagi iqtisodiy imkoniyatlardan samarali foydalanish uchun hududiy va sektorlararo hamkorlikni kuchaytirish zarur. Misol uchun, sanoat klasterlarini yaratish mehnat samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Uzluksiz ta'lim va kadrlar malakasini oshirish tizimi mehnat bozorining talablariga javob beradigan darajada takomillashtirilishi lozim. Bu, ayniqsa, texnologik o'zgarishlar sharoitida dolzarbdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdurahmonov Q. X. va boshqalar. Demografiya. Darslik. - T.: Fan va texnologiya, 2014. - 368 b.
2. Abulqosimov X. P. Iqtisodiyotda inson omili: shakllanishi, amal qilishi va faollashuvi. - T.: Akademiya, 2006.
3. Shakarov Z.G. Milliy iqtisodiyotda mehnat resurslarining harakatchanligi. Monografiya.- T.. Iqtisodiyot, 2014. - 220 b.
4. Umurzakov B.X. va b. Mehnat resurslari shakllanishi va taqsimlanishining hududiy usullari / Monografiya. -T.: "lesson Press", 2019 y. -184 b.
5. Xolmo'minov Sh. R , Arabov N. U. Mehnat bozori infratuzilmasi. O'quv qo'llanma. - T.: Fan va texnologiyalar, 2016.
6. Abdurahmanova G. Q. Kichik biznesda aholini ish bilan ta'minlash. Monografiya. - T.: Iqtisodiyot, 2014. - 216 b.
7. Абдурахмонова Г.К., Гойипназаров С.Б., Курбонов С.П. Сокращение бедности: возможности, действия и результат / Монография. – Т.: “Инновацион ривожланиш нашриёт матбаа уйи”, 2021, 164 стр.
8. Згонник Л.В. Воспроизводство человеческого капитала: теория и практика разрешения противоречий /Л.В. Згонник // Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. Санкт_Петербург, 2009 . - 37 с.
9. Чеботарев Н.Ф. Оценка человеческого капитала предприятия// Собственность и рынок. – 2016. - № 1. – С. 13.
10. Рахимова Н.Х. Роль и место женщины на рынке труда Узбекистана: теория и практика. - Ташкент: Фан, 2006.
11. Ясакова Н.Н. Социальная организация труда// Труд и социальные отношения. - 2014. - № 2. - С. 43-50.
12. Shermatov G'.G'. PRODUCTION TECHNOLOGIES - AS AN OBJECT OF MANAGEMENT “Экономика и социум” №2(81) часть 1 (февраль, 2021). Сайт :<http://www.iupr.ru>
13. Shermatov G'.G'. SITUATIONAL APPROACHES TO EFFECTIVE LEADERSHIP “Экономика и социум” №3(82) часть 1 (март, 2021). Сайт: <http://www.iupr.ru>
14. Shermatov G'.G'. SIGNS, FUNCTIONS AND RESPONSIBILITIES OF THE ENTERPRISE ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEWISSN: 2319-2836 IMPACT FACTOR: 7.603 Vol 11, Issue 05, 2022 <https://www.gejournal.net/index.php/APJMMR/article/view/523>
15. Shermatov G'.G'. THE PLACE AND ROLE OF ENTERPRISE IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY <https://www.gejournal.net/index.php/IJRCIESS/article/view/527>

16. Gulamovich, S. G. (2022). Perspectives Of Using Standards Based On Management Systems For Increasing The Competitiveness Of Fruit And Vegetable Products In The Republic Of Uzbekistan. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 779-784.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

